

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOJXONA ORGANLARIDA NIZOLARNI SUDGACHA(MUQOBIL) HAL QILISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Raximberdiyev Nurullo Yorqinjon o'g'li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti
"Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti"
"Advokatlik faoliyati" yo'nalishi magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593527>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-May 2025 yil
Ma'qullandi: 28-May 2025 yil
Nashr qilindi: 31-May 2025 yil

KEY WORDS

Nizolarni muqobil hal qilish, Apellatsiya komissiyasi, Apellatsiya kengashi, shikoyat, muqobil, nizo, vertikal huquqiy munosabatlar, gorizontaal huquqiy munosabatlar.

ABSTRACT

Nizolarni muqobil hal qilish butun dunyo katta tezlik bilan rivojlanib borayotgan sud-huquq sohasi hisoblanadi. U nizolarni hal qilishda suddan ko'ra tezroq, xarajatlar kamroq bo'lgan va suddan ko'ra "yumshoq" xarakterga ega ekanligi bilan tavsiflanadi. Sudlarda ish hajmining keskin oshib ketishi ham bu sohaning rivojlanishiga asosiy turtki bo'lmoqda. Nizolarni muqobil hal qilish usullarini ko'paytirish va ularning mexanizmlarini takomillashtirish bu – nizolarni hal qilishni va buzilgan huquqlarni tiklashni osonlashtirish demakdir. Maqolada ushbu yo'nalishda O'zbekiston Respublikasi bojxona sohasida olib borilayotgan ishlar haqida so'z yuritiladi.

Nizolarni muqobil hal qilish – taraflarning yuzaga kelgan nizolar (kelishmovchiliklar)ni sud organlarining aralashuviz hal qilishga qaratilgan birgalikdagi harakatlari hisoblanadi. Boshqacha aytganda bu nizolarni suddan tashqari nizolarni hal qilish va buzilgan huquqlarni tiklashni samarali usuli hisoblanadi. Jahon amaliyoti ko'rsatmoqdaki, hozirgi kunda sud nizolarni hal qilishda va buzilgan huquqlarni tiklashda eskirgan usul hisoblanib, tomonlarning ko'p vaqtini va mablag'ini yo'qotilishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun nizolarni tezroq, samaraliroq va arzonroq hal qilishga yordam beradigan usullarga ehtiyoj ortib bormoqda. Bu ehtiyoj esa nizolarni hal qilishning yangi usullarini yaratilishiga olib kelyabdi. Hozirgi nizolarni muqobil hal qilish usullari sudlardan ko'ra ancha samaraliroq ekanligini butun dunyo tan ola boshladi va har bir davlat o'z huquq tizimidan kelib, o'zi uchun mos keladigan muqobil usullarni yaratmoqda.

Yurtimizda ham bu sohada allaqachon islohotlar boshlab yuborilgan. Misol uchun 2020-yil 17-iyunda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4754 sonli Qarori qabul qilindi va ushbu Qarorda bevosita bojxona organlari faoliyatiga ham to'xtalib o'tilgan. Shuningdek 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da nizolarni hal etishning muqobil usullaridan keng foydalanish uchun zarur tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlarni yaratish, yarashuv institutini qo'llash doirasini yanada kengaytirishga oid maqsadlar belgilangan.

"Bojxona xizmati" tor ma'noda davlat xizmatining bir turi bo'lib, ijro etuvchi hokimiyat hisoblanadi. Demak, jismoniy va yuridik

shaxslarga davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi .

Bojxona organlari faoliyatini huquqiy jihatdan tahlil etilganda bojxonaga oid milliy va xalqaro tartibda qabul qilingan normativ-huquqiy xujjatlar jamlanmasi va qonunosti xujjatlarni keltirish mumkin. Bojxona organlari faoliyatini huquqiy ta'minlashni takomillashtirish moddiy va protsessual huquq normalarini o'z ichiga olgan mustaqil normativ-huquqiy hujjatlarga bo'linadi. Shu bilan birgalikda huquqiy tahlilda bojxona organlarining huquqiy ta'minlashning qonuniylik va maqsadga muvofiqlik, imperativlik, izchillik, mas'uliyatlilik, shaxsiy va jamoat manfaatlari muvozanatini optimallashtirish kabi xususiyatlari aniqlanadi .

Bojxona organi nizolarini muqobil hal qilish – bu yuzaga kelgan nizolarni suddan tashqari hal qilishga qaratilgan, qonunda, taraflarning kelishuvida yoki ichki lokal hujjatlarda belgilangan tartib-taomillar, usullar va mexanizmlar hisoblanadi.

Qisqa qilib bojxona nizosi tushunchasiga ta'rif beradigan bo'lsak, bojxona nizolari bu – bojxona organlari o'z vazifalari, huquqlari va majburiyatlarini amalga oshirish chog'ida tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlari bilan yuzaga keladigan va da'vo bilan ifodalangan ziddiyatli holatlar hisoblanadi. Agar ushbu ziddiyatli holatlar da'vo bilan ifodalanmasa, ya'ni boshqa tomonga bildirilmasa ularni biz nizo deb ayta olmaymiz.

Bojxona organlari jismoniy va yuridik shaxslar bilan huquqiy munosabatga ham davlat tashkiloti(yuridik shaxs) sifatida, ham davlatning ma'muriy organi sifatida kirishadi. Davlat tashkiloti(yuridik shaxs) sifatida fuqarolik huquqiy munosabatlarga, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslar bilan shartnomaviy huquqiy munosabatlarga va boshqa turdagi fuqarolik huquqiy munosabatlarga kirishadi. Bulardan kelib chiqadigan nizolar esa fuqarolik, iqtisodiy sudlarda ko'riladi, shuningdek, ma'lum bir nizolarni sudgacha hal qilish usullarini ham qo'llab, kelib chiqqan nizoni hal qilish ham mumkin. Bojxona organlari ma'muriy huquqiy munosabatlarga ma'muriy bo'ysuniv tartibida jismoniy va yuridik shaxslar bilan huquqiy munosabatlarga kirishadi, kelib chiqqan nizolar esa ma'muriy sudlarda ko'rib chiqiladi. Ma'muriy nizolarni sudgacha hal qilish sohasida hozirgi kunda qo'llanilayotgan usullardan biri bu – bo'ysinuv tartibida yuqori turuvchi organga shikoyat berish hisoblanadi.

Biz shartli ravishda yuqoridagi huquqiy munosabatlarni 1)vertikal huquqiy munosabatlar; hamda 2)gorizontal huquqiy munosabatlar deb nomlashimiz mumkin. Vertikal huquqiy munosabatlar uchun nizolarni muqobil hal qilish usullarini qo'llash gorizantal huquqiy munosabatlarga qo'llashdan ko'ra qiyinroq hisoblanadi. Chunki vertikal huquqiy munosabatlarda bo'ysinuv tartibi mavjud bo'ladi(ya'ni bir tarafda vakolat kattaroq bo'ladi) buni esa suddan tashqari bo'lgan usulda hal qilish qiyin. Birgalikda umumiy yechimga kelish ham juda kam hollarda uchraydi. Gorizantal huquqiy munosabatlarda esa har doim ikkita taraf teng bo'ladi va ular uchun o'zaro umumiy yechimga kelish, uchinchi taraf tomonidan chiqarilgan majburiy qarorga bo'ysunishdan ko'ra afzalroq hisoblanadi. Bu esa ularning keyingi faoliyatidagi hamkorligiga ham ijobiy ta'sir qiladi.

Endi esa bojxona organlari faoliyatida jismoniy va yuridik shaxslar bilan bo'ladigan nizolarning qanday kelib chiqishi va ular nimalarda namoyon bo'lishi haqida so'z yuritsak.

Bojxona organlari fuqarolik huquqiy munosabatlari bo'yicha shartnoma tuzadigan bo'lsa, agar ikkinchi taraf(jismoniy yoki yuridik shaxs) shartnomani to'laqonli bajarmasa, yoki kechiktirib bajarsa, unga nisbatan bojxona organi shartnomada belgilangan yoki qonunda belgilangan tartibda buzilgan huquqlarini tiklashni talab qilishi mumkin. Bu sud tartibida,

talabnoma yuborish, muzokara, mediativ kelishuv, kelishuv bitimi imzolash va hokazo tartiblarda ham bo'lishi mumkin. Bojxona organlari bu huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar uchun qonunda ta'qiqlanmagan istalgan nizolarni muqobil hal qilish usullarini qo'llashi mumkin.

O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonunining 17-moddasiga qaraydigan bo'lsak, ushbu modda "Davlat organining ish bo'yicha mediatsiya tartib- taomilini amalga oshirish chog'idagi harakatlari" deb nomlanib, unda davlat organi fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizoli ishlar yuzasidan mediatsiyani amalga oshirishi uchun qilishi zarur bo'lgan harakatlari keltirib o'tilgan. Aynan shu Qonunning 18-moddasi(Davlat organi ishtirokidagi nizoda mediatsiyani qo'llash)da "Davlat organi ishtirokida nizo kelib chiqqan taqdirda, davlat organi mediatsiyani qo'llash bo'yicha choralar ko'rish kerak" ekanligi ham bevosita belgilab qo'yilgan. Aslida har bir davlat organi fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqqan nizolar uchun birinchi o'rinda mediatsiyaga murojaat qilishi va nizoni u orqali hal qilishga urinishi kerak. Mediatsiya orqali nizo hal qilib bo'lmaganidan keyin davlat organi sudga ushbu ish bo'yicha da'vo arizasi kiritishi mumkin.

Vertikal(ma'muriy) huquqiy munosabatlarda ham bojxona organlari jismoniy va yuridik shaxslar bilan huquqiy munosabatga kirishadi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, "ma'muriy huquqiy munosabatlar" tushunchasiga qarash so'nggi yillarda tubdan o'zgardi. Ma'muriy ishlar avval fuqarolik va iqtisodiy sudlari(qoida tariqasida bir-biriga tobe bo'lmagan ikkita taraf o'rtasidagi nizolarni ko'ruvchi sud) tomonidan ko'rib chiqilardi. Hozir esa ma'muriy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar umumyurisdiksiya sudlaridan alohida tartibda tashkil qilingan ma'muriy sudlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Dunyoning rivojlangan davlatlarida ham ma'muriy sudlar ma'muriy organlar va ularning mansabdor shaxslari xatti-harakatlari va qarorlari ustidan berilgan shikoyatlar bo'yicha ish yuritadi, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar esa Jinoyat sudlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Yuqoridagilar orqali biz ma'muriy huquqiy munosabatlar deganda nimani nazarda tutayotganimizni va uning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib olishni maqsad qildik.

Endi esa bojxona organlari hamda jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida ma'muriy nizolar qayerdan kelib chiqishi va nimalarda namoyon bo'lishi haqida to'xtalsak. Buning uchun biz Bojxona Kodeksiga hamda boshqa bojxona sohasidagi qonun hujjatlariga murojaat qilishimiz zarur. Bojxona Kodeksining bir necha moddalarida jismoniy va yuridik shaxslarga bojxona organlarining qarori va uning mansabdor shaxslarining harakat yoki harakatsizligi ustidan shikoyat qilish huquqi berilgan. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, bojxona organlari hamda jismoniy va yuridik shaxslar bilan kelib chiqishi mumkin bo'lgan nizolarni shartli ravishda quyidagi turlarga ajratib olishimiz mumkin:

Bojxona organlari hamda jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida fuqarolik huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolar;

- Tovarning bojxona qiymati bilan bog'liq nizolar;
- Tovarning TIF TN kodi bilan bog'liq bo'lgan nizolar;
- Bojxona ekspertizasi bilan bog'liq bo'lgan nizolar;

Bojxona organlari tomonidan ruxsatnoma, guvohnoma va litsenziya berish bilan bog'liq nizolar;

-Shuningdek bojxona organi va uning mansabdor shaxslari o'z vakolatlarini amalga oshirish chog'ida kelib chiquvchi boshqa nizolar.

Bir soʻz bilan aytadigan boʻlsak, jismoniy va yuridik shaxslar bojxona organining bojxona toʻgʻrisidagi qonunchilikka yoki boshqa qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan, bojxona organlarining bir yoki bir nechta jismoniy yoki yuridik shaxsga qaratilgan, yuridik ahamiyatga molik muayyan harakatlarni sodir etishga doir koʻrsatmasi mavjud boʻlgan hujjat yaʼni bojxona organining normativ xususiyatga ega boʻlmagan qarori ustidan shikoyat qilishlari mumkin.

Hozirgi kunda bojxona organlarining amaliyotida maʼmuriy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni muqobil hal qilish usullaridan “shikoyat berish” usuli keng qoʻllanilmoqda. Bu usul huquqiy jihatdan Bojxona Kodeksiga XI1 boʻlim “Bojxona organlarining qarorlari va ular mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilish” nomli kiritilgan boʻlim, Oʻzbekiston Respublikasining “Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari toʻgʻrisida”gi Qonuni hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” 4754-sonli Qarori bilan mustahkamlangan.

XI1 boʻlim boʻlim 01.02.2022 yildagi OʻRQ-748-son Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni bilan Bojxona Kodeksiga kiritilgan va 03.05.2022 sanadan boshlab kuchga kirgan. Ushbu boʻlimda Davlat Bojxona Qoʻmitasi “Apellatsiya Komissiyasi”ga beriladigan shikoyatning tartibi, muddatlari, uning mazmuniga qoʻyiladigan talablar, shikoyatni rad etish asoslari, uni koʻrib chiqish tartiblarini va hokazolarni tartibga soladi.

Bojxona Kodeksiga kiritilgan XI1 boʻlim boʻyicha Davlat Bojxona Qoʻmitasida jismoniy va yuridik shaxslarning bojxona organi qarori va mansabdor shaxsining xatti-haraki yoki harakatsizligi ustidan shikoyatlarni koʻrib chiquvchi “Apellatsiya Komissiyasi” faoliyati yoʻlga qoʻyilishi va uning faoliyati hamda shikoyatni koʻrib chiqish tartibi Oʻzbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qoʻmitasi tomonidan belgilanishi taʼkidlab oʻtilgan.

Shu maqsadda, yaʼni “Apellatsiya Komissiyasi” faoliyatini tashkil etish va unga kelib tushgan shikoyatlarni koʻrib chiqish tartibini belgilash uchun Davlat Bojxona Qoʻmitasi tomonidan 2022-yil 17-martda Davlat Bojxona Qoʻmitasi Raisining 61-sonli “Jismoniy va yuridik shaxslarning bojxona organlarining qarorlari va mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyatlarini koʻrib chiqish boʻyicha Apellyatsiya komissiyasi faoliyatini tashkil etish toʻgʻrisida” Buyrugʻi qabul qilindi. Bu buyruqqa asosan Jismoniy va yuridik shaxslarning bojxona organlarining qarorlari va mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyatlarini koʻrib chiqish boʻyicha Apellyatsiya komissiyasi toʻgʻrisidagi Nizom hamda Apellyatsiya komissiyasi tarkibi tasdiqlangan.

Ushbu buyruqqa asosan barcha bojxona organlari boshliqlari tomonidan Apellatsiya Komissiyasiga kelib tushgan shikoyatlar boʻyicha hujjatlar taqdim etilishi hamda Kengash tomonidan qabul qilingan qarorlar ijrosi taʼminlanishi belgilab berilgan. Apellatsiya Komissiyasi tarafidan qabul qilingan qarorlar barcha bojxona organlari uchun bir xil yuridik kuchga ega va majburiy hisoblanadi.

Shuningdek bojxona orgalarida 2020-yil 1-avgustdan boshlab Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 4754-son “Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” Qarori asosida tashkil qilingan “Apellatsiya kengashi” ham nizolarni sudgacha hal qilish sohasida faoliyat yuritmoqda. Ushbu Kengash jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish, nizolarni hal qilishning muqobil imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek,

sudlarda ish hajmini maqbullashtirish maqsadida tuzilgan bo'lib, o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4754-son Qarorida keltirilgan "Jismoniy va yuridik shaxslar hamda davlat organlari o'rtasidagi nizolarni sudgacha hal qilish bo'yicha apellatsiya kengashi to'g'risida" Nizom asosida tashkil qiladi. Ushbu Kengashga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan bojxona organlari qarorlari yoki ularning mansabdor shaxslari xatti-harakatlari ustidan shikoyat bilan murojaat qiladi. Kengash esa ushbu shikoyatlarni Nizomda belgilangan tartibda ko'rib chiqadi, va ishni ko'rish natijalari bo'yicha "xulosa"(qaror) qabul qiladi.

Apellatsiya kengashi Davlat Bojxona Qo'mitasi huzurida nizolarni sudgacha hal qilish maqsadida tuzilgan kollegial-maslahat organi hisoblanadi. Apellatsiya kengashi davlat organlari, boshqa tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolardan mustaqil ravishda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini ko'rib chiqadi va ular bo'yicha xulosalar qabul qiladi.

Nizolarni muqobil hal qilish usullarini afzallik tomonlarini sanaydigan bo'lsak:

- birinchidan, nizoni qisqa muddatda hal qilish uchun barcha imkoniyatlar mavjud;
- ikkinchidan, taraflar nizoni hal qilish uchun uchinchi shaxs (mediator, hakamlik sudi sudyasi, ekspert)ni mustaqil tanlash huquqiga ega;
- uchinchidan, sud muhokamasining bo'lmasligi, taraflarning da'vogar va javobgar singari maqomga ega emasliklari sababli taraflar o'rtasida sog'lom muhit saqlanib qoladi;
- to'rtinchidan, sud muhokamasidan farqli ravishda norasmiy shaklda o'tkazilishi natijasida taraflar o'zini erkin tutishlari mumkin;
- beshinchidan, maxfiyligi, ya'ni hech qanday bayonnomalar yuritilmaydi, yopiq tarzda o'tkaziladi;
- oltinchidan, taomillarning moslashuvchanligi taraflar tomonidan nizolarni hal qilishning muqobil usullarini erkin tanlay olishlari, o'zgartirishlari mumkin;
- yettinchidan, taraflar o'rtasida o'zaro munosabat bir-biriga raqib, nizolashuvchi taraf sifatida emas, balki hamkorlik va o'rtoqlik aloqalarining rivojlanishi bilan belgilanadi.

Xulosa qilib aytganda, nizolarni muqobil hal qilish usullari XXI asr talabi, nizolarni hal qilish sohasida sudlarga bevosita raqobatchi va inson huquqlarini tiklashning tezkor vositasi sifatida dunyo mamlakatlari orasida keng qo'llanilmoqda. Ularning rivojlanishi va keng ko'lamda qo'llanilishi barcha uchun birdek foydali bo'lishi aniq. Shuningdek bojxona organi nizolarni sudgacha hal qilish tizimini takomillashtirish yurtimizga investorlarni jalb qilishda, iqtisodiyotni tezlashtirishda, TIF subyektlari tomondan bojxona organlariga bo'lgan ishonchni oshirishda hamda sudlarda bojxona organlarining sudlardagi ish hajmini kamaytirishda juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Bojxona Kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasining "Mediatsiya to'g'risida"gi Qonuni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 4754-son "Nizolarni muqobil hal etishning mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni

6. Abdurahmonova Xosiyatxon Baxtiyorjon qizi. "Iqtisodiy protsessual huquqi". Darslik. 2020
7. Davlat Bojxona Qo'mitasi Raisining 61-sonli "Jismoniy va yuridik shaxslarning bojxona organlarining qarorlari va mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Apellyatsiya komissiyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" Buyrug'i

INNOVATIVE
ACADEMY